

Entrevista com Afonso Henrique Lisboa da Fonseca

Entrevista com Afonso Fonseca gravada em setembro de 2007, onde ele nos conta, entre outras coisas, sobre seu caminho profissional e sua história na Gestalt-terapia.

Psicólogo, Psicoterapeuta e facilitador de grupos. Dedicou-se também à formação de psicólogos e psicoterapeutas fenomenológico existenciais, conduzindo programas de formação em vários estados do Brasil. Autor de alguns livros sobre psicoterapia e trabalho com grupos, assim como de artigos e ensaios, alguns dos quais publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior.

Este vídeo faz parte de uma série de entrevistas que tem como objetivo contar as histórias da Gestalt-terapia brasileira através dos relatos de algumas das pessoas que têm contribuído na construção deste caminho.

Para assistir o vídeo, acesse:
http://www.cdgb.com.br/videosr8/afonso_fonseca.wmv